

Estudo da contaminación no esteiro da Ramallosa mediante a determinación de $\delta^{15}\text{N}$ en *Fucus vesiculosus*¹

Elba Pérez Silva², Lilin Wang², Celia Olabarría Uzquiano³,
Marta Román Geada³ e Teresa Louzao Souto².

Autor para correspondencia: teresalouzao@edu.xunta.gal

Como citar este artigo: Pérez Silva, E., Wang, L., Olabarría Uzquiano, C., Román Geada, M. & Louzao Souto, T. (2025). Estudo da contaminación no esteiro da Ramallosa mediante a determinación de $\delta^{15}\text{N}$ en *Fucus vesiculosus*. *Revista Estudos Miñoráns*, 25: 29-39.

Resumo

A contaminación orgánica de orixe antropoxénica nas rías galegas constitúe unha ameaza crecente para a saúde dos ecosistemas costeiros, impulsada polo uso intensivo de fertilizantes, o crecemento urbano e a xestión ineficiente de augas residuais. Así, determinar o valor da contaminación orgánica resulta indispensable para manter o control sobre a calidade do ecosistema costeiro. Neste estudo, avalíase o impacto humano no esteiro da Ramallosa (ría de Vigo) mediante a análise de $\delta^{15}\text{N}$ e %N na alga parda *Fucus vesiculosus* e a materia orgánica en sedimentos, seleccionando tres zonas estratéxicas en función da súa distancia á desembocadura do río Miñor. Os resultados obtidos, a partir de diferentes análises estatísticas (Test de Levene, Test de Shapiro-Wilk/Kolmogorov-Smirnov e ANOVA paramétrico), revelaron diferenzas significativas na %N das algas, pero non no $\delta^{15}\text{N}$ ou na materia orgánica do sedimento, suxerindo que non hai diferenzas significativas de contaminación entre as tres zonas.

Palabras clave: $\delta^{15}\text{N}$, %N, *Fucus vesiculosus*, contaminación orgánica, esteiro da Ramallosa, Nigrán, ría de Vigo.

Abstrac

Anthropogenic organic pollution in Galician estuaries constitutes a growing threat to the health of coastal ecosystems, driven by the intensive use of fertilizers, urban growth and inefficient wastewater management. Thus, determining the value of organic pollution is essential to maintain control over the quality of the coastal ecosystem. In this study, the human impact on the Ramallosa estuary (Vigo estuary) was evaluated by analyzing $\delta^{15}\text{N}$ and %N in the brown algae *Fucus vesiculosus* and organic matter in sediments, selecting three strategic areas based on their distance from the mouth of the Miñor River. The results obtained, from different statistical analyses (Levene's Test, Shapiro-Wilk/Kolmogorov-Smirnov Test and parametric ANOVA), revealed significant differences in %N of algae, but not in $\delta^{15}\text{N}$ or in organic matter of the sediment, suggesting that there are no significant differences in pollution between the three areas.

Keywords: $\delta^{15}\text{N}$, %N, *Fucus vesiculosus*, organic pollution, Ramallosa estuary, Nigrán, ría de Vigo.

1 O presente artigo foi presentado como proxecto no Bacharelato de Excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach) no IES Primeiro de Marzo de Baiona no curso 2023-24. Actuaron como titoras Celia Olabarría Uzquiano e Marta Román Geada (Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal. Facultade de Ciencias do Mar da Universidade de Vigo).

2 IES Primeiro de Marzo, Baiona.

3 Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal. Facultade de Ciencias do Mar. Universidade de Vigo.

A. Introducción

Nas zonas máis internas das rías de Galicia, situadas no noroeste da Península Ibérica, atopamos os estuarios, onde desembocan ríos que xeralmente presentan fluxos escasos comparados co elevado fluxo de auga mariña conducido polas mareas. As achegas terrestres proveñen das cuncas dos ríos que desembocan en cada ría. As concentracións de nutrientes continentais poden verse incrementadas pola presenza de núcleos urbanos e actividades antropoxénicas, tales como a agricultura, a gandería e o turismo.

A presión antropoxénica crecente nos contornos estuarinos pode incrementar a concentración de materia orgánica nestes, en comparación coas augas oceánicas. A materia orgánica esmiuzada na superficie da auga costeira está composta por partículas de diversa orixe. Numerosos estudos demostraron que as elevadas concentracións de compostos de nitróxeno están directamente relacionadas con actividades antropoxénicas derivadas dos núcleos de poboación próximos aos estuarios (Viana & Bode, 2015).

O estudo da composición desta materia resulta clave para entender as interaccións bioxeoquímicas entre as achegas terrestres e mariñas, permitindo obter unha perspectiva do seu funcionamento. A súa composición pode ser autóctona, como o fitoplancto ou a materia orgánica, ou alóctona, procedente do continente e transportada polo río, ou derivada de achegas antropoxénicas como as augas residuais.

O nitróxeno (N), elemento esencial no ciclo bioxeoquímico global, preséntase predominantemente como un gas diatómico (nitróxeno diatómico ou molecular) que constitúe da orde do 78,08% do aire atmosférico (Galloway *et al.*, 2004). A nivel molecular, o nitróxeno encóntrase principalmente en forma de N_2 , é dicir, dous átomos de nitróxeno unidos por un forte enlace covalente, o que o fai extremadamente estable. O nitróxeno (N) ten dous isótopos estables non radioactivos, un lixeiro, o ^{14}N , e outro máis pesado, o ^{15}N , que se atopan nunha proporción constante na atmosfera, 99,635 e 0,365% respectivamente (Nier, 1950). Valores elevados da razón $\delta^{15}N/^{14}N$ indican achegas elevadas de nitróxeno excretado por humanos e/ou animais e, polo tanto, unha alta contaminación orgánica.

Os efectos adversos das achegas de nitróxeno antropoxénico levaron ao desenvolvemento de indicadores para avaliar a calidade da auga dos ecosistemas acuáticos, tanto para a xestión como para cuestións biolóxicas. A cuantificación directa do nitróxeno inorgánico disolto na auga utilízase frecuentemente. Non

obstante, a análise das concentracións de nutrientes na columna da auga por si soas non parecen ser suficientes para determinar a orixe antropoxénica, xa que son altamente variables no tempo debido ao rápido consumo por parte dos produtores primarios. Ademais, os cambios nas concentracións de nitróxeno non só poden deberse ás achegas antropoxénicas, senón tamén a procesos naturais, como o afloramento costeiro.

Como alternativa á medición de nutrientes, utilízase cada vez máis a relación dos isótopos estables de nitróxeno ($\delta^{15}N$) nas macroalgas para cuantificar a importancia das diferentes fontes de nitróxeno para os produtores primarios (Costanzo *et al.*, 2005; McClelland & Valiela, 1998; MacClelland *et al.*, 1997). O nitróxeno de isótopos estables e a súa proporción pode variar segundo as diferentes rutas metabólicas que unha molécula siga, xa que os isótopos lixeiros ($\delta^{14}N$) son mobilizados máis rapidamente por algúns procesos que os pesados (fraccionamento isotópico). Para algunhas reaccións biolóxicas, os reactivos enriquecéense progresivamente en isótopos pesados, mentres que os produtos esgótanse. As fontes antropoxénicas, como as augas residuais, o esterco, a escorredura terrestre, os refugallo das factorías e a auga subterránea están máis enriquecidas en $\delta^{15}N$ que a auga de mar (McClelland & Valiela, 1998) debido ao fraccionamento isotópico durante a nitrificación e volatilización no caso do NH_4^+ , ou a destrinificación no caso de NO_3^- (Montoya, 2008). En contraste, os reservorios de nitróxeno da maioría das instalacións agrícolas caracterízanse polos valores isotópicos empobrecidos, xa que se sintetizan a partir de N_2 atmosférico. Ademais, o $\delta^{15}N$ en macroalgas utilízase tamén para detectar a intensidade e variabilidade da carga antropoxénica de nitróxeno (Costanzo *et al.*, 2005), relacionada, a miúdo, co grao de urbanización (McClelland & Valiela, 1998).

Ademais dos nutrientes de orixe antropoxénica, diferentes procesos naturais afectan as concentracións de nitróxeno inorgánico e, como consecuencia, os valores isotópicos das macroalgas. Así mesmo, o $\delta^{15}N$ en augas estearinas varía como consecuencia das achegas de auga doce e os procesos bioxeoquímicos locais. Debido a que diferentes combinacións de fontes poden producir valores similares de $\delta^{15}N$, requírese información adicional sobre os factores que afectan á dinámica local do nitróxeno para obter probas inequívocas de que cantidades significativas de nitróxeno antropoxénico están afectando á zona costeira.

En liñas xerais, a materia orgánica no sedimento pode dividirse en materia orgánica morta e organismos vivos. Por outra parte, a materia orgánica no sedimento pode ser subdividida á súa vez en materiais pouco alterados e produtos transformados. Os ma-

terias pouco alterados son principalmente residuos vexetais en diferentes fases de descomposición e nos que aínda se pode recoñecer parte da súa estrutura orgánica. Elevada concentración de materia orgánica nas zonas costeiras implica unha degradación do medio, un descenso das concentracións de osíxeno e maior turbidez, prexudicando o crecemento de produtores primarios debido á limitación da entrada de luz na columna de auga. Tamén, ditas augas adoitan ter unha concentración elevada de bacterias coliformes fecais, as cales son asimiladas polos animais mariños, especialmente os filtradores.

Neste traballo, para determinar esta composición de materia orgánica cuantificarase a cantidade do sedimento na contorna e de $\delta^{15}\text{N}$ da alga *Fucus vesiculosus*. Esta alga está presente no Océano Atlántico, na Canle da Mancha, no Mar do Norte e no Báltico. Habita sobre as rochas na zona mesolitoral, excepto en lugares moi batidos, formando unha zona característica (Campbell, 1983). As algas pardas conteñen compostos fenólicos secundarios que lles permiten controlar o seu consumo por parte de herbívoros e afectar a outras especies de macroalgas coas que poidan cohabitar. Concretamente *F. vesiculosus* é unha alga parda de 150-1000 mm de lonxitude da familia das *Fucaceae*. O seu nome débese á presenza de pequenas vesículas aéreas

nas súas frondes, chamadas aerocistos, de parede grossa e cheas de nitróxeno, que actúan como flotadores e permiten que a alga se manteña erguida. Presenta unha fronde dura e acintada, con ramificación dicotómica e marxe non aserrada, vexigas aéreas moi vistosas dispostas en grupos de dúas ou tres, corpos reprodutores de cor verde oliva-pardos-amarelos no ápice da fronde, e un nervio central conspicuo que a distingue doutras especies, como *Ascophyllum nodosum*.

A contaminación orgánica de orixe animal ou humana nun ecosistema pode ser identificada pola presenza elevada de $\delta^{15}\text{N}$ en produtores primarios. Este pode variar dependendo de varios factores, como as condicións ambientais, a localización xeográfica, o ciclo de vida da alga e outros factores. A medición desta variable en *F. vesiculosus* demostrou ser unha metodoloxía fiable para identificar as achegas antropoxénicas de nitróxeno no ecosistema (Viana & Bode, 2015).

Actualmente, a contaminación mariña constitúe un problema de grande envergadura debido á actividade humana. Existen determinadas zonas costeiras onde esta contaminación está a incrementarse debido ao uso intensivo de fertilizantes, ao aumento demográfico debido ao desenvolvemento urbanístico e turístico e á ineficiencia dos sistemas de depuración de

Figura 1. Enseada da Ramallosa. Os puntos vermellos indican os emprazamentos da toma de mostras.

Figura 2. As diferentes zonas de mostraxe. A) Zona 1 (ponte), B). Zona 2 (paseo), C) Zona 3 (praia).

augas residuais. Así, estudar e avaliar a contaminación orgánica resulta indispensable para manter o control sobre a calidade do ecosistema costeiro.

Seleccionamos o esteiro da enseada da Ramallosa como o noso lugar de estudo, ao estar sometido a unha planta de depuración, co obxectivo de analizar se existe unha variación gradiente dos niveis de contaminación antropoxénica nas distintas zonas seleccionadas dentro da enseada e determinar se se produciu un aumento ou unha diminución de contaminación con respecto a anos anteriores. Para iso, realizouse un estudo estatístico para analizar os conxuntos de datos ($\delta^{15}\text{N}/\text{N}14$ e $\%N$ nas algas *F. vesiculosus* materia

Figura 3. Distintas mostras recolectadas A) mostras de sedimento e *F. vesiculosus*, B) secado de mostras, C) mostras secas

orgánica en sedimento) no que a hipótese nula é que non hai diferenza de contaminación antropoxénica nos tres puntos establecidos na contorna; e a hipótese alternativa é que si hai diferenza de contaminación antropoxénica nos tres puntos establecidos.

B. Material e métodos

Realizárase un estudo da contaminación orgánica na contorna mariña na enseada da Ramallosa, utilizando varios métodos: a cuantificación de $\delta^{15}\text{N}$ e a %N presente nas algas pardas da contorna (*F. vesiculosus*) e a medición de materia orgánica en sedimentos. Este procedemento levouse a cabo en tres zonas distintas, con orde de distancia crecente desde a ponte de San Telmo (Ramallosa), onde desemboca o Río Miñor (que transporta unha elevada concentración de residuos de orixe antropoxénica, debido á ineficiencia dunha depuradora de augas residuais próxima). Co obxectivo de analizar se hai unha variación gradiente de contaminación orgánica a (figuras 1, 2).

B1. Toma de mostras

- Mostras de *Fucus vesiculosus*:

As mostras das algas *F. vesiculosus* foron recollidas o 10 de maio de 2024 en tres lugares distintos: a ponte de Ramallosa, o paseo e a praia (Figura 1). Recolléronse 7 mostras en cada lugar, un total de 21 mostras. Cada mostra foi recollida nunha pequena cantidade utilizando tesoiras, mantendo unha marxe de separación entre cada mostra. Posteriormente, as mostras foron gardadas en bolsas herméticas tipo zip. É importante salientar que todas as mostras de algas deben ter un tamaño homoxéneo, neste caso reducido, para asegurar que a cantidade de nitróxeno sexa acumulado no mesmo intervalo de tempo, evitando así posibles alteracións nos resultados.

Seguidamente as mostras foron lavadas con auga destilada para eliminar sedimentos, impurezas e epífitos, xa que a presenza destes podería interferir na análise do nitróxeno e, polo tanto, modificar os resultados obtidos. Unha vez limpas, as mostras foron conservadas no conxelador para mantelas frescas ata a súa preparación. Máis tarde foron secadas a 60 °C durante 48 horas antes da súa análise no laboratorio para eliminar o exceso de auga (Figura 3: B). Unha vez secas (Figura 3: C), gardáronse en bolsas herméticas de menor tamaño para o seu traslado.

- Mostras de sedimento:

As mostras de sedimento foron recollidas o 10 de maio de 2024 en tres lugares distintos: a ponte de Ra-

mallosa, o paseo e a praia (figura 1). Recolléronse 7 mostras en cada lugar, un total de 21 mostras. Para a súa recolección utilizouse unha xiringa de 10mL, previamente cortada cun *cutter* (figura 4), para asegurarse de obter unha superficie, profundidade e volume similar para obter resultados máis homoxéneos. Esta introdúcese ata o fondo para recoller as distintas mostras, cunha marxe de espazo entre cada unha. Entre cada recolección de mostra é importante limpar a xiringa para evitar mesturas entre sedimentos. Seguidamente, gardáronse nun bote ben pechado e conserváronse no conxelador, evitando a exposición á luz solar e a baixa temperatura para ralentizar a actividade microbiana.

Figura 4. recollidas de sedimento.

B2. Análise de mostras no laboratorio

- Análise do $\delta^{15}\text{N}$ nas algas:

O día 19 de xuño de 2024 realizouse a análise das mostras no laboratorio de EcoCost da Universidade de Vigo. As algas foron colocadas en microtubos tipo *ependorf* (figura 5: A) debidamente etiquetados, utilizando pinzas para evitar contaminacións. A continuación, introducíronse tres bólas de aceiro en cada *ependorf*, co fin de triturar as algas nun muíño de bólas (Figura 5: B) ata obter un po fino. Unha vez alcanzada a textura desexada, as bólas de aceiro foron retiradas mediante un imán, e as mostras preparadas foron sometidas a análise mediante espectrómetro

de masas de relacións isotópicas (IRMS). Este instrumento, baseado na espectrometría, mide, en función da lonxitude de onda, a relación entre valores dunha mesma magnitude fométrica relativa a dous feixes de radiación. Nela mídese a relación masa-carga (m/z) dos ións, permitindo diferenciar e cuantificar estes isótopos. Neste caso, aplicarase para o estudo do nitróxeno-15 (^{15}N), que é un isótopo estable máis pesado que o nitróxeno común (^{14}N), permitindo determinar a cantidade de $\delta^{15}\text{N}$ presente nas mostras de *F. vesiculosus* (Anexo I).

A razón $\delta^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ obtida expresouse en valores delta ($\delta^{15}\text{N}$) en partes por mil (‰) respecto ao estándar

Figura 5. Material da análise A) eppendorfs etiquetados B) muiño de bolas.

dar internacional de aire (atmosfera, atm) e obtivéronse as porcentaxes de Nitróxeno (%N).

- Análise da materia orgánica no sedimento:

A materia orgánica é un indicador común de contaminación en medios como augas, solos e sedimentos. Unha cantidade elevada de materia orgánica pode ser un sinal de contaminación, xa que pode estar asociada a verteduras de augas residuais ou fertilizantes.

A análise de materia orgánica por incineración é un método analítico utilizado para determinar o contido de materia orgánica nunha mostra. Este proceso consiste en queimar a mostra a altas temperaturas (xeralmente entre 400 °C e 600 °C) nun forno ou mufla, en presenza de osíxeno. Durante a incineración, a materia orgánica oxídase e descomponse en dióxido de carbono (CO_2), auga (H_2O) e outros gases, mentres que a materia inorgánica (como minerais e cinzas) permanece como residuo. E a perda de peso tras a incineración correspóndese coa materia orgánica.

O día 19 de xuño de 2024 realizouse a análise das mostras no laboratorio de EcoCost da Universidade. As mostras recollidas foron secadas nun forno a baixa temperatura, neste caso a 60°, para eliminar o exceso de auga. Posteriormente, foron trituradas cun morteiro para homoxeneizalas e poder colocar unha pequena cantidade delas (1-2,5 g) nun crisol. Primeiro, anótase o peso inicial do crisol sen e con sedimento nunha balanza de precisión para a súa posterior introdución na mufla, onde son incinerados a unha temperatura elevada (400 °C) durante 4 horas para a eliminación por combustión da materia orgánica nelas (figura 6). É importante o emprego de luvas durante todo o proceso de medición de peso das mostras para que a graxa das mans no interfira na toma de datos e estas sexan o máis precisas posibles.

Figura 6. Incinerado da materia orgánica na mufla.

Despois, as mostras déixanse arrefriar e son pesadas de novo. A diferenza de peso entre as mostras antes e despois da incineración representa a cantidade de materia orgánica presente no sedimento (Anexo II). Este método proporciona unha medida precisa da materia orgánica presente nas mostras de sedimento e é amplamente utilizado en estudos ambientais para avaliar a calidade dos sedimentos e identificar posibles fontes de contaminación orgánica.

Fórmula de Cálculo

A porcentaxe de materia orgánica (% MO) no sedimento calcúlase utilizando a seguinte fórmula:

$$\% \text{ MO} = \frac{(\text{peso total antes} - \text{peso total despois})}{(\text{peso total antes})} \times 100$$

C. Resultados

Na análise dos datos obtidos fíxose primeiro unha análise dos diagramas de barras das variables, e, tras este exame, recorreremos a unha análise estatística máis minuciosa. Os datos foron tratados mediante o programa Excel para identificar diferenzas significativas entre as localizacións e para explorar correlacións con factores ambientais. No caso do N e do $\delta^{15}\text{N}$, a análise estatística fíxose cunha réplica media, xa que non había suficiente cantidade da réplica 1.2 e esgotouse na segunda análise.

C1. Análise de datos

- Análise da porcentaxe nitróxeno de $\delta^{15}\text{N}$ nas algas:

A partir da análise de $\delta^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ en *F. vesiculosus* obtivéronse os seguintes resultados (Media \pm desviación estándar): Zona 1 ($8,292 \pm 0,286$), Zona 2 ($8,159 \pm 0,267$) e Zona 3 ($8,496 \pm 0,212$). Nesta gráfica non se observa variacións significativas en función da distancia.

Figura 7. cociente medio (\pm SD) de $\delta^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ (‰) en *Fucus vesiculosus*.

- Análise da porcentaxe nitróxeno nas algas:

A partir da análise da %N en *F. vesiculosus* obtivéronse os seguintes resultados (Media \pm desviación estándar): Zona 1 ($2,679 \pm 0,277$), Zona 2 ($2,250 \pm 0,207$) e Zona 3 ($2,003 \pm 0,171$). A %N foi maior no punto máis próximo á ponte e o valor mínimo atopouse no punto máis próximo á desembocadura (Figura 8). Baseándose nestes valores, si se observa unha variación da %N con respecto á distancia.

- Análise da materia orgánica no sedimento:

A partir da análise de % materia orgánica obtivéronse os seguintes resultados (Media \pm desviación estándar): Zona 1 ($3,890 \pm 2,187$), Zona 2 ($2,815 \pm 1,531$) e Zona 3 ($1,988 \pm 0,596$). A materia orgánica no sedimento foi maior no punto mais próximo á ponte, mentres que o valor mínimo atopouse no punto máis próximo á desembocadura (figura 9). Baseándose nestes valores, si se observa unha variación da %N con respecto á distancia.

Para obter conclusións válidas é necesario realizar unha análise estatística para obter resultados estatisticamente significativos. Deste modo, pódese diferenciar entre patróns reais e variacións aleatorias.

Figura 8. Porcentaxe medio (\pm SD) de N en *F. vesiculosus*.

Figura 9. Porcentaxe medio (\pm SD) de materia orgánica en sedimento.

C2. Análise estatística

Na análise estatística realizáronse as seguintes probas para as tres variables resposta ($\delta^{15}\text{N}/\text{N}14$ e %N nas algas *F. vesiculosus* materia orgánica en sedimento):

Test de Levene (homoxeneidade de varianzas)

Test de Shapiro-Wilk / Kolmogorov-Smirnov (normalidade).

Os resultados obtidos no Test de Levene demostraron que as varianzas si foron homoxéneas, pero o Test de Shapiro demostrou que os datos non cumpriron coa distribución normal (Anexos III, IV, V), polo que se tivo que realizar unha transformación ($\log(\text{valor} + 1)$), para poder aplicar un análise de varianza ANOVA (test paramétrico).

Ao realizar a transformación conseguiuuse que a distribución de datos se axustase a unha distribución normal. A continuación, fíxoselles ANOVA aos datos transformados, tendo como factor fixo Zona (3 niveis: zona 1, zona 2 e zona 3), e obtivéronse os seguintes resultados:

Para $\delta^{15}\text{N}$: $p > 0.05$, pero non moito maior ($p = 0.07$). Polo tanto, aceptouse a hipótese nula: non hai diferenzas estatisticamente significativas entre zonas.

Para %N: como $p < 0.05$ rexeitouse a hipótese nula e aceptouse a hipótese alternativa: si hai diferenzas estatisticamente significativas entre zonas.

Para % de materia orgánica: como $p > 0.05$. Polo tanto, aceptouse a hipótese nula: non hai diferenzas estatisticamente significativas entre zonas.

D. Discusión e conclusión

No presente estudo analizouse a contaminación antropoxénica en tres zonas con distintos niveis de impacto ambiental, mediante a análise da cantidade de materia orgánica nos sedimentos e a concentración de nitróxeno-15 ($\delta^{15}\text{N}$) nas algas *F. vesiculosus*. Os resultados obtidos permiten extraer as seguintes conclusións:

1. Análise de $\delta^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ nas algas *F. vesiculosus* e materia orgánica no sedimento

Aceptouse a hipótese nula ($p > 0.05$) no estudo estatístico tanto para o $\delta^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ nas algas como para a materia orgánica no sedimento. Aínda que no diagrama de barras da % materia orgánica (Figura 9) seme-

llaba haber unha variación. Isto suxire que, segundo estes indicadores, non hai diferenzas significativas nos niveis de contaminación entre os tres lugares.

2. Análise da %N en *Fucus vesiculosus*

No estudo estatístico rexeitouse a hipótese nula ($p < 0.05$), o que leva a aceptar a hipótese alternativa (H_1): si hai diferenzas significativas na contaminación de orixe antropoxénica nos tres lugares. Esta conclusión coincide coa interpretación do diagrama de barras da %N (Figura 8).

A porcentaxe de nitróxeno (% N) nas algas *F. vesiculosus* si mostra diferenzas significativas entre os tres lugares. Podería deberse a que as algas están a absorber diferentes cantidades de nitróxeno dispoñible na auga, o que reflicte diferenzas na contaminación por nutrientes (por exemplo, eutrofización: achega en exceso de nutrientes inorgánicos procedentes de actividades humanas, principalmente Nitróxeno (N) e Fósforo (P)).

A partir dos resultados do noso estudo atopamos certa contradición nos resultados: así mentres que o $\delta^{15}\text{N}$ nas algas e a materia orgánica no sedimento non mostran diferenzas significativas, si o fai a %N nas algas. Isto pode deberse á sensibilidade do indicador: a %N nas algas pode ser un indicador máis sensible a cambios recentes na contaminación, mentres que a materia orgánica no sedimento poden reflectir procesos máis lentos ou acumulativos, integrando así sinais de longo prazo (anos) e posiblemente enmascarando diferenzas recentes. Por outra banda, o $\delta^{15}\text{N}$ depende da fonte de nitróxeno (ex. augas residuais), pero non da súa cantidade. Polo tanto, se as fontes son similares, non se detectarán diferenzas. Ademais, é importante mencionar que o $\delta^{15}\text{N}$ está influenciado por fontes específicas de nitróxeno (por exemplo, augas residuais e fertilizantes agrícolas), mentres que a %N reflicte a cantidade total de nitróxeno dispoñible. Polo que é máis correcto basearse nos resultados da análise de $\delta^{15}\text{N}$ nas algas (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021)

Os resultados obtidos neste estudo demostran que, segundo $\delta^{15}\text{N}$, non hai diferenzas significativas de contaminación nas 3 zonas. Atopamos na bibliografía referencias semellantes en estudos realizados sobre a *Zostera noltii* nos que se demostrou que esta fanerógama non respondeu directamente ao aumento da presión antropoxénica (Román *et al.*, 2019) e (Lamb *et al.*, 2012) no que non houbo patróns espaciais claros no $\delta^{15}\text{N}$ dos compoñentes bióxénicos en relación coa proximidade ao punto de contaminación.

Por outra parte, si obtivemos unha medida de $\delta^{15}\text{N}$, media de todas as zona, da Ramallosa que é 8,32‰. Considerando este dato pódese realizar unha comparativa con outros resultados obtidos noutros estudos. Hai un aumento con respecto ao ano 2009, no que se obtivo un 5,63‰ (Viana *et al.*, 2011). Isto suxire que houbo un incremento de contaminación con respecto ao ano 2009.

Este incremento de contaminación relaciónase coa ineficiencia do sistema de depuración de augas residuais na planta de depuración de Gondomar. “Un dos focos de contaminación confirmado pola Unión Europea está na Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Gondomar, que recibe un caudal de augas fecais e pluviais que superan a capacidade da instalación e produce desbordamentos que acaban no río, na braña e no mar” (Metropolitano, 2023).

Bibliografía

CAMPBELL, J. (1983). Ambient stressors. *Environment and Behavior*, 15(3): 355–380.
<https://doi.org/10.1177/0013916583153005>

COSTANZO, S. D., UDY, J., LONGSTAFF, B., & JONES, A. (2005). Using nitrogen stable isotope ratios $\delta^{15}\text{N}$ of macroalgae to determine the effectiveness of sewage upgrades: Changes in the extent of sewage plumes over four years in Moreton Bay, Australia. *Marine Pollution Bulletin*, 51(1–4): 212–217.

GALLOWAY, J. N., DENTENER, F. J., CAPONE, D. G., BOYER, E. W., HOWARTH, R. W., SEITZINGER, S. P., ASNER, G. P., CLEVELAND, C. C., GREEN, P. A., HOLLAND, E. A., KARL, D. M., MICHAELS, A. F., PORTER, J. H., TOWNSEND, A. R., & VÖRÖSMARTY, C. J. (2004). Nitrogen cycles: Past, present, and future. *Biogeochemistry* 70(2): 153–226.
<https://doi.org/10.1007/s10533-004-0370-0>

LAMB, K., SWART, P. K., & ALTABET, M. A. (2012). Nitrogen and carbon isotopic systematics of the Florida Reef Tract. *Bulletin of Marine Science*, 88(1): 119–146.

MCCLELLAND, J.W., & VALIELA, I. (1998). Linking nitrogen in estuarine producers to land-derived sources. *Limnology and Oceanography*, 43(4): 577–585. <https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4319/lo.1998.43.4.0577>

MCCLELLAND, J.W., VALIELA, I., & MICHENER, R.H. (1997). Nitrogen-stable isotope signatures in estuarine food webs: A record of increasing urbanization in coastal watersheds. *Limnology and Oceanography*, 42(5): 930–937.
<https://doi.org/10.4319/lo.1997.42.5.0930>

METROPOLITANO (2023). Una caca gigante denuncia la contaminación do esteiro da Foz en O Val Miñor. <https://metropolitano.gal/enfoque/una-caca-gigante-denuncia-la-contaminacion-del-estero-da-foz-en-o-val-minor/>

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. (2021). Indicadores de impacto ambiental de la acuicultura. Gobierno de España.

https://www.mapa.gob.es/eu/pesca/temas/acuicultura/indicadores_if_tcm35-631810.pdf

MONTOYA, J. P. (2008). Nitrogen stable isotopes in marine environments. In D. G. CAPONE, D. A. BRONK, M. R. MULLHOLLAND, & E. J. CARPENTER (Eds.), *Nitrogen in the marine environment* : 1277–1302). Academic Press.

NIER, A. O. (1950). A redetermination of the relative abundances of the isotopes of carbon, nitrogen, oxygen, argon, and potassium. *Physical Review*, 77(6): 789–793.
<https://www.mindat.org/reference.php?id=7468158>

ROMÁN, M., FERNÁNDEZ, E., ZAMBORAIN-MASON, J., & MÉNDEZ, G. (2019). Anthropogenic impact on *Zostera noltei* seagrass meadows (NW Iberian Peninsula) assessed by carbon and nitrogen stable isotopic signatures. *Coastal and Estuarine Research Federation*.

VIANA, I., & BODE, A. (2015). Variability in $\delta^{15}\text{N}$ of intertidal brown algae along a salinity gradient: Differential impact of nitrogen sources. *Science of the Total Environment*, 512: 167–176.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.01.019>

Anexos

Anexo I.

Taboa 1. Porcentaxe de $\delta^{15}\text{N}$ e $\delta^{14}\text{N}$ (‰) en cada mostra de *F. vesiculosus*.

Mostra	$\delta^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$	%N
1.1	8,07	2,14
1.2	8,29	2,68
1.3	8,21	2,79
1.4	8,31	2,77
1.5	8,35	2,57
1.6	8,71	3,04
1.7	8,10	2,76
Promedio Zona 1	8,29	2,68
2.1	8,71	2,26
2.2	7,98	1,97
2.3	7,96	2,41
2.4	8,15	2,21
2.5	7,91	2,16
2.6	8,04	2,13
2.7	8,36	2,61
Promedio Zona 2	8,16	2,25
3.1	8,81	1,79
3.2	8,78	1,97
3.3	8,43	1,81
3.4	8,55	2,20
3.5	8,59	1,98
3.6	8,13	2,04
3.7	8,18	2,23
Media Zona 3	8,50	2,00
Media Total	8,32	2,31

Anexo II.

Táboa 2. Cantidad de materia orgánica (%) en cada mostra de sedimento.

MOSTRA	Crisol (g)	Peso total antes	Peso total despois	Cant. sedimento	Mat. orgánica (g)	Mat. orgánica (%)
1	35,7627	37,0605	36,995	1,2978	0,0655	5,0470
2	37,5194	39,1234	39,1013	1,604	0,0221	1,3778
3	38,4172	40,3585	40,3409	1,9413	0,0176	0,9066
4	34,2782	36,1563	36,0698	1,8781	0,0865	4,6057
5	36,7958	38,4960	38,4456	1,7002	0,0504	2,9644
6	38,6191	40,0487	39,9539	1,4296	0,0948	6,6312
7	33,9503	35,4043	35,3215	1,454	0,0828	5,6946
8	35,7095	37,4004	37,3438	1,6909	0,0566	3,3473
9	31,7506	33,8084	33,7397	2,0578	0,0687	3,3385
10	31,2256	33,2471	33,1840	2,0215	0,0631	3,1214
11	33,7336	35,9187	35,8951	2,1851	0,0236	1,0800
12	34,5849	36,1565	36,1297	1,5716	0,0268	1,7053
13	32,5543	34,5880	34,5565	2,0337	0,0315	1,5489
14	31,4526	33,0767	32,9863	1,6241	0,0904	5,5662
15	32,2600	34,2122	34,1815	1,9522	0,0307	1,5726
16	36,527	38,1888	38,1678	1,6618	0,021	1,2637
17	31,9837	33,1084	33,0904	1,1247	0,018	1,6004
18	36,1211	38,664	38,5957	2,5429	0,0683	2,6859
19	35,8574	37,5985	37,5687	1,7411	0,0298	1,7116
20	37,1488	39,4404	39,3876	2,2916	0,0528	2,3041
21	33,5842	35,8181	35,7561	2,2339	0,062	2,7754

Anexo III

Gráfica1. Avaliación gráfica da asunción de distribución normal das observacións de % N en F. Vesiculosus.

Anexo IV

Gráfica 2. Avaliación gráfica da asunción de distribución normal das observacións de $\delta^{15}\text{N}$ en *F. vesiculosus*.

Anexo V

Gráfica 3. Avaliación gráfica da asunción de distribución normal das observacións de materia orgánica en sedimento.

